

OMONIM SO'ZLAR O'QUV LUG'ATIDA SO'Z TANLASH VA LUG'ATNING TUZILISHI

Murtazoyev G'olibjon Husen o'gli

Qarshi shahar 48-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053804>

Annotatsiya. Mazkur maqolada omonim so'zlar o'quv lug'atida so'z tanlash va lug'atning tuzilishi haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: omonim, turkum, vazifa, shakl, til, leksik, analiz

Amaliy leksikografiya tilni o'rgatish, tilni tavsiflash va normallashtirish, tillararo aloqa, tilni ilmiy o'rganishni ta'minlaydigan ijtimoiy muhim funksiyalarni bajaradi. Leksikografiya til haqidagi barcha bilimlarni so'z boyligini aks ettirish uchun idrok etish uchun eng maqbul va maqbul usullarni topishga intiladi. Nazariy leksikografiya makroyadrosi (lug'at tanlash, so'z boyligi va tabiati, materialning joylashuvi prinsiplari) va lug'atning mikroyapisi (lug'at yozuvining tuzilishi, lug'at ta'riflari turlari, so'z haqidagi turli xil ma'lumotlarning nisbati, lingvistik illyustratsiya turlari va boshqalar) bilan bog'liq muammolar majmuini o'z ichiga oladi, lug'atlarning tipologiyasini yaratish bilan, leksikografiya tarixi bilan. Barcha lug'atlar ikkita asosiy turga bo'linadi: ensiklopedik va lingvistik, yoki lingvistik. Ensiklopedik lug'atlarda obyektlar, tushunchalar, hodisalar haqidagi ma'lumotlar, lingvistik lug'atlarda - ob'ektlar, tushunchalar, hodisalar va hokazolarni nomlovchi so'zlar haqida ma'lumotlar mavjud. Ensiklopedik lug'atlar quyidagilarga bo'linadi. Universal (masalan, Qisqacha rus ensiklopediyasi, Bolalar ensiklopediyasi, Maktab o'quvchisining katta ensiklopedik lug'ati") va sectoral (masalan, "Rus tili" ensiklopediyasi, Yosh filologning ensiklopedik lug'ati", "Tilshunoslik" ensiklopedik lug'ati). Lingvistik (til) lug'atlarni quyidagilarga bo'lish mumkin: 1) ko'p tilli; 2) ikki tilli; 3) bir tilli.

Ko'p tilli va ikki tilli lug'atlar tarjima lug'atlaridir. Ularda bir til so'zlarining ma'nolari boshqa til so'zlari bilan taqqoslash orqali tushuntiriladi. Quyidagi ikki tilli lug'atlar ko'pincha topiladi: 1) inglizcha-ruscha va ruscha-inglizcha; 2) nemischa-ruscha va ruscha-nemischa; 3) fransuzcha -ruscha va ruscha-fransuzcha. Bir tilli lug'atlarda so'zlar bir xil til so'zlari yordamida tushuntiriladi. Bir tilli lug'atlar murakkabva aspektual. Birlashtirilgan tushuntirish lug'atlari. Bunday lug'atlarda so'zni tushunish, uning nutqda ishlatilishi va boshqalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Aspekt lug'atlar tilning u yoki bu tomonini aks ettiradi. Bunga quyidagilar kiradi: xorijiy so'zlarning lug'atlari, sinonimlar, antonimlar, omonimlar, paronimlar, frazeologik, orfoepik, imlo, hosila, morfemik, etimologik, teskari, qisqartmalar va

boshqa turdagi lug'atlar. Har bir lug'atda lug'atdan qanday foydalanishni tushuntiradigan muqaddima mavjud. Turli xil xalqlar uchun o'z qo'li bilan yozilgan birinchi kichik lug'atlardan ko'p jildli bosma nashrlarga yo'l o'z yo'lida rivojlangan. Leksikografik amaliyotning rivojlanishining birinchi davrida ko'pchilik Yevropa xalqlari kelajakdagi lug'atlarning faqat individual elementlarini ishlab chiqdilar. Lug'atgacha deb nomlangan davrda bunday elementlar jilolar edi (yunoncha glossa - eskirgan yoki kam ishlatilgan so'z). Ular tushunarsiz so'z yoki iboraning tarjimasini yoki talqini edi. Ushbu sharhlar va tarjimalar chekkada yoki to'g'ridan to'g'ri kitob matnida qilingan. G'arbiy Yevropa an'analarida birinchi marta yunonlar Gomer she'riyatini o'rganishda glosslardan foydalanishni boshladilar. Keyinchalik jilolar Injilning ba'zi qismlarini, qonuniy matnlarni, adabiy yodgorliklarni talqin qilishda keng qo'llanila boshlandi. Keyinchalik, ko'plab nashrida qo'lda yozilgan maxsus to'plamlardan tanlangan - lug'atlar, bu aslida har qanday matnga eskirgan va kam ishlatilgan so'zlarning izohli lug'atlari. Lug'atlar o'sha paytda leksika, leksika va boshqalar deb ham nomlangan. Lug'atlar birinchi bosilgan lug'atlarga yo'l ochdi. Shunday qilib, Sharqiy slavyanlar orasida birinchilardan bo'lib "Leksis" (1596) L.Zizaniya, "Sloveniya leksikoni" (1627) P. Berinda va boshqalar nashr etildi. Bugungi kunda ko'p sonli va xilma-xil lug'atlar va ensiklopediyalar eng universal usul hisoblanadi. inson bilimlarini saqlash. Ensiklopedik va lingvistik lug'atlar. Ensiklopediyalar (frantsuzcha ensiklopedikadan < гр. enkyklopaideia - круг знаний), или энциклопедические lug'atlar, hayot va fanning barcha sohalaridagi bilimlar to'plamini yoki bilimlarning alohida tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Jamiyatning barcha sohalarida va fanning turli sohalarida tizimlashtirilgan bilim beradigan ensiklopediyalar universal deb nomlanadi (masalan, TSB - Buyuk Sovet Ensiklopediyasi, BE - Belorussiya Ensiklopediyasi va boshqalar). Maxsus yoki tarmoqli ensiklopediyada ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish yoki madaniyatning bir sohasi - tibbiy, falsafiy, fizik, biologik, me'moriy, musiqiy va boshqa ensiklopediyalarning tizimlashtirilgan bilimlari mavjud. Lingvistik lug'atlarning asosiy turlari. Zamonaviy leksikografiyada lingvistik lug'atlarning ko'p turlari mavjud bo'lib, ular bir-biridan maqsadi, taqdimot shakli, lug'at yozuvlari mazmuni va boshqalar bilan ajralib turadi. Lug'atlarni turlarga ajratish, uning asosida yotadigan printsiplarga qarab farqlanadi. Yoqilgan tasniflarning xilma-xilligiga lug'atlarning o'tish davri, aralash turlarining mavjudligi omili ham ta'sir qiladi. Lug'at ham tushuntirishli, ham ensiklopedik bo'lishi mumkin (masalan, Larousse lug'ati - bunday lug'atlarni chiqarishni tashkil qilgan fransuz noshiri nomi bilan atalgan),

lingvistik va sohaga oid (masalan, turli fanlarning atamalari lug'atlari va texnika sohalari) va boshqalar. Shu bilan birga, har qanday tasnif lingvistik lug'atlarning asosiy turlari ro'yxatini o'z ichiga oladi. Zamonaviy leksikografiyada bir tilli, ikki tilli va ko'p tilli lug'atlar ajralib turadi. Bir tilli lug'atlarda odatda bitta tilning so'zlari, ushbu ma'lumot taqdim etilgan so'zlar haqida ma'lumotlar mavjud. Ikki tilli va ko'p tillilug'atlar, bitta tilning so'zlari boshqa tilga yoki tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun bunday lug'atlar tarjima deb ham ataladi. Bir tilli lug'atlar, maqsadlariga, shuningdek lug'at yozuvlarining mazmuni va tuzilishiga ko'ra, tushuntirish, tarixiy va etimologik, frazeologik va terminologik, adabiy va dialektal, orfoepik va imlo lug'atlar va boshqalarga bo'linadi.

Tushuntirish lug'atlar lug'atlarning eng qadimiy turlaridan biridir, chunki lug'atlar aslida tushuntirish lug'atining birinchi vakili hisoblanadi. Boshida tushuntirish lug'atlari ikki tilli edi: Evropa tillarining birinchi lug'atlari ona tilining so'zlarini lotin tilida talqin qilgan; Uyg'onish davrida Osiyo, Amerika va Afrika xalqlarining izohli lug'atlari Evropa tillarida yaratilgan. Zamonaviy izohli lug'at til so'zlarining ma'nolarini bir xil til shakllari bilan izohlaydi.

Izohli lug'atning asosiy vazifasi mantiqiy ta'rif yordamida sinonimlarni tanlash yoki boshqa so'z bilan grammatik munosabatni ko'rsatib, izohlash, so'zning ma'nosini tushuntirishdir. Ba'zi lug'atlarda ba'zan so'zlarning ma'nosini ochish uchun rasmlardan foydalaniladi. Tushuntirish lug'atida asosiy vazifa bilan bir qatorda boshqa vazifalar ham hal qilinadi: so'zning grammatik xususiyati berilgan, so'zning nutqda ishlatilishi illyustratsiyalar yordamida ko'rsatiladi, so'zning uslubiy mansubligi tavsiflanadi. Zamonaviy tushuntirish lug'atlari odatda zamonaviy adabiy tillarning lug'atlari bo'lib, ular odatda normativ xarakterga ega. Izohli lug'atlar ba'zan katta, o'rta va kichik (bir jildli) bo'linadi. Boshqa terminologiyada katta lug'atlar to'liq, kichik lug'atlar esa qisqa lug'atlar deb nomlanadi. Katta yoki to'liq lug'atlar, iloji bo'lsa, adabiy tilning barcha so'z boyligini qamrab oladi. Faqatgina adabiy so'z boyligini emas, balki butun tilning so'z boyligini tavsiflash me'yoriy bo'lmagan xarakterga ega bo'lgan dialektal lug'atlar bilan to'ldiriladi. Dialektal lug'atlar, asosan, ma'lum bir lahja uchun xos bo'lgan va umumiy tilning so'z boyligi bilan mos keladigan bir lahja yoki shevalar guruhining butun so'z boyligini qamrab oladi. Dialektal va mintaqaviy so'z boyligini keng qamrab olgan, V. Dal tomonidan taniqli 4 jildli "Tirik Buyuk rus tilining izohli lug'ati" (1863-1864 yillarda 1-nashr), me'yordan tashqari xarakterga ega. Shuningdek, torroq dialektal va mintaqaviy lug'atlar nashr etiladi, masalan, Pskov viloyat lug'ati, Smolensk viloyat lug'ati, Vitebsk viloyat lug'ati, Ryazan lahjalari lug'ati va boshqalar. Lug'at leksikasi tavsifini

to'ldiring frazeologikma'lum bir tilning frazeologik fondi tizimlashtirilgan lug'atlar. I.Ya.Molotkovning 2 jildli "Frazeologik Sloaniq Belarus tili". Lepeshev va boshqalar. Muayyan til lug'atining tarixiy rivojlanishi tarixiy va etimologik lug'atlarda kuzatilishi mumkin. Tarixiy lug'atlarga ma'lum bir til so'zlari tarixi bilan bog'liq ma'lumotlar kiradi, bu odatda yozma yozuvlarda kuzatiladi. Tarixiy lug'atlarga aka-uka Grimmilar tomonidan boshlangan va yuz yildan oshiq vaqt davomida nashr etilgan (1854-1961), "Yozma yodgorliklardan qadimgi rus tili lug'ati uchun materiallar" (1893-1912) I.I. Sreznevskiy, "XI-XVII asrlar rus tilining lug'ati.", Nashr etilishi hali tugallanmagan "Belarus tilining historichniy slounikasi" ko'p jildli va boshqalar. Izohli lug'atning asosiy vazifasi mantiqiy ta'rif yordamida sinonimlarni tanlash yoki boshqa so'z bilan grammatik munosabatni ko'rsatib, izohlash, so'zning ma'nosini tushuntirishdir. Ba'zi lug'atlarda ba'zan so'zlarning ma'nosini ochish uchun rasmlardan foydalaniladi. Tushuntirish lug'atida asosiy vazifa bilan bir qatorda boshqa vazifalar ham hal qilinadi: so'zning grammatik xususiyati berilgan, so'zning nutqda ishlatilishi illyustratsiyalar yordamida ko'rsatiladi, so'zning uslubiy mansubligi tavsiflanadi. Zamonaviy tushuntirish lug'atlari odatda zamonaviy adabiy tillarning lug'atlari bo'lib, ular odatda normativ xarakterga ega. Izohli lug'atlar ba'zan katta, o'rta va kichik (bir jildli) bo'linadi. Boshqa terminologiyada katta lug'atlar to'liq, kichik lug'atlar esa qisqa lug'atlar deb nomlanadi. Katta yoki to'liq lug'atlar, iloji bo'lsa, adabiy tilning barcha so'z boyligini qamrab oladi. Faqatgina adabiy so'z boyligini emas, balki butun tilning so'z boyligini tavsiflash me'yoriy bo'lmagan xarakterga ega bo'lgan dialektal lug'atlar bilan to'ldiriladi. Dialektal lug'atlar, asosan, ma'lum bir lahja uchun xos bo'lgan va umumiy tilning so'z boyligi bilan mos keladigan bir lahja yoki shevalar guruhining butun so'z boyligini qamrab oladi. Dialektal va mintaqaviy so'z boyligini keng qamrab olgan, V. Dal tomonidan taniqli 4 jildli "Tirik Buyuk rus tilining izohli lug'ati" (1863-1864 yillarda 1-nashr), me'yordan tashqari xarakterga ega. Shuningdek, torroq dialektal va mintaqaviy lug'atlar nashr etiladi, masalan, Pskov viloyat lug'ati, Smolensk viloyat lug'ati, Vitebsk viloyat lug'ati, Ryazan lahjalari lug'ati va boshqalar. Lug'at leksikasi tavsifini to'ldiring frazeologikma'lum bir tilning frazeologik fondi tizimlashtirilgan lug'atlar. I.Ya.Molotkovning 2 jildli "Frazeologik Sloaniq Belarus tili". Lepeshev va boshqalar. Muayyan til lug'atining tarixiy rivojlanishi tarixiy va etimologik lug'atlarda kuzatilishi mumkin. Tarixiy lug'atlarga ma'lum bir til so'zlari tarixi bilan bog'liq ma'lumotlar kiradi, bu odatda yozma yozuvlarda kuzatiladi. Tarixiy lug'atlarga aka-uka Grimmilar tomonidan boshlangan va yuz yildan oshiq vaqt davomida nashr etilgan (1854-1961), "Yozma yodgorliklardan

qadimgi rus tili lug'ati uchun materiallar" (1893-1912) I.I. Sreznevskiy, "XI-XVII asrlar rus tilining lug'ati.", Nashr etilishi hali tugallanmagan "Belarus tilining historichniy slounikasi" ko'p jildli va boshqalar.

Lug'at uchun so'zlik tanlashning ommaviy uslubi nutqda eng ko'p qo'llanadigan so'zlarni qamrab olish mezonidir. Ammo keyingi tadqiqotlar so'zlik tanlashda, nafaqat eng ko'p qo'llanadigan so'zlarni qamrab olish, balki kam iste'molli, doimiy zahirada turuvchi so'zlarni ham chetda qoldirmaslik lozimligini ko'rsatmoqda. Tahlil biror badiiy asar ustida ketganda so'zlarning qo'llanish darajasiga tayanish yaxshi natija beradi. Biroq biror tilga mansub so'zlarni qo'llanish darajasiga ko'ra ro'yxatlashtirish unaqa samarador usul emas. Chunki tildagi so'zlar turli uslubiy qurshovlarda turlicha qo'llanish darajasiga ega bo'ladi. O'quv lug'atiga so'zlik tanlashda so'zlarning qo'llanish darajasiga tayanish mezoni takomillashtirilishi, boshqa mezonlar bilan qoplanishi umumiy va mukammal mezon bo'lishi uchun kamida quyidagi uch jihatni hisobga olishi lozim: 1. So'zlarning qo'llanish miqdori, darajasiga tayanish. 2. So'zlarning mavzuviy guruhlarini tanlash. 3. Lug'at turi bilan bog'liq maxsuslashgan so'zlarni tanlash. Shuni aytib o'tish kerakki lug'atda so'z yig'ish mezonlarining hech biri barcha o'quv lug'atlari uchun birdek qolip bo'la olmaydi, lug'at mavzusi va maqsadidan kelib chiqqan holda muayyanlashtiriladi. Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology) So'nggi yillarda shu yo'nalishda bajarilgan ishlarda o'quv lug'atchiligiga antroposentrik lug'atchilik, o'quv lug'atlariga esa antroposentrik lug'at sifatida qarash ommalashib borayotgani kuzatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mengliyev B.M. Bahriddinova B.M. O'zbek tilining so'z tarkibi o'quv lug'ati 2007-2009.;
2. O. Shukurov, B. Boymatova O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;
3. Mengliyev B.M. Bahriddinova B.M., Xoliyorov O'. O'zbek tilining so'z yasalihi o'quv lug'ati 2008.;
4. To'rayeva U., Shodmonova D. O'zbek tilining zid ma'noli so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;
5. Islomov I. Bobojonov Sh. O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati 2007-2009.;
6. Xamrayeva Y. O'zbek tilining o'zlashma so'zlar o'quv lug'ati 2007-2009.;
- Mengliyev B. Xudoyberdiyeva M. O'zbek tili iboralari o'quv lug'ati 2007-2009.;